

TIL KOMMUNIKATSIYA VOSITASI SIFATIDA

*Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti., f.f.n
Raximbabayeva Nigora Abdurasulovna*

Annotasiya: Maqolada til va kommunikatsiyaning bog'liqligi atroflicha yoritiladi. Til jamiyat boyligi bo'lib, u jamiyat a'zolarining o'zaro munosabatlarini amalga oshiradi, insonning moddiy va ma'naviy hayotida sodir bo'layotgan barcha hodisalar haqida bilimlarni to'playdi. Til - belgilar tizimi va ularni bog'lash usullari, u fikr, his-tuyg'u va irodani ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Til umumiy olganda muloqot vositasidir. Til yordamida biz dunyoni o'rganamiz tushunamiz, undagi o'rnimizni aniqlaymiz. Tilning asosiy vazifasi kommunikativdir. Til, birinchi navbatda, odamlarning muloqot vositasidir. Biz jamiyatda yashaymiz va ma'lum bir jamiyatda ma'lum bir makonda ma'lum bir vaqtda muloqot qilamiz. Til asosiy aloqa vositasidir.

Kalit so'zlar: Til, kommunikatsiya, muloqot, nutq, dialektlar, jargonlar, adabiy til, kommunikativ jarayon, kommunikatsiya hodisasi.

Аннотация: В статье всесторонне рассматривается взаимосвязь языка и коммуникации. Язык является социальным активом, он обеспечивает взаимодействие членов общества и аккумулирует знания обо всех событиях, происходящих в материальной и духовной жизни человека. Язык — это система знаков и способов их связи, служащая средством выражения мысли, чувства и воли. Язык, как правило, является средством общения. С помощью языка мы познаем и понимаем мир, а также определяем свое место в нем. Основная функция языка — коммуникативная. Язык — это, прежде всего, средство общения между людьми. Мы живем в обществе и взаимодействуем в определенное время, в определенном пространстве, в определенном обществе. Язык является основным средством общения.

Ключевые слова: Язык, коммуникация, диалог, речь, диалекты, жаргоны, литературный язык, коммуникативный процесс, феномен коммуникации.

Abstract: The article comprehensively examines the relationship between language and communication. Language is a social asset, it ensures interaction between members of society and accumulates knowledge about all events occurring in the material and spiritual life of a person. Language is a system of signs and ways of their connection, serving as a means of expressing thoughts, feelings and will. Language, as a rule, is a means of communication. With the help of language, we learn and understand the world, and also determine our place in it. The main function of language is communicative. Language is, first of all, a means of communication between people. We live in a society and interact at a certain time, in a certain space, in a certain society. Language is the main means of communication.

Key words: Language, communication, dialogue, speech, dialects, jargons, literary language, communication process, communication phenomenon.

Kirish. Inson turmushining barcha sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi dinamik va global xarakter kasb etmoqda. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod zamonaviy yangi media ta'sirlarida axborotlashgan jamiyatida yashamoqdalar. Bugungi kunda jahonda mutlaqo yangi shakldagi axborot makonining paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalarining yuqori sur'atda rivojlanishi oqibatida kishilar o'rtasidagi axborotlar

maydonining almashinuvi jarayonini kengayishi, yangi bosqichga ko'tarilishi insoniyat ongu-tafakkurida ham o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

Insoniyat paydo bo'lgandan boshlab asosiy faoliyatlaridan biri, dastlab imo-ishora, keyinchalik esa nutq rivojlangandan so'ng so'zlashuv orqali axborot almashinuvini yo'lga qo'ydi. Tarixiy manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, ibtidoiy odam o'z fikrini o'zi o'ylab topgan turli belgilar va tasvirlar yordamida ifodalashga harakat qilganligini bilib olamiz. Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan til, yozuv va muloqot shakli shu tarzda paydo bo'lgan degan argument bor. Agar biz tilning tarixi va evolyutsiyasi haqida fikr yuritmoqchi bo'lsak, uni ilmiy jihatdan tahlil qilib, o'rganishimiz kerak. Jahon tarixida ibtidoiy tasviriy san'at, ayniqsa, g'orlar devorlariga turli tasvirlarni yozish paleolit davriga to'g'ri keladi, O'rta Osiyodagi g'or, tosh va qoyalarga chizilgan rasmlar esa mezolit davriga mansub. O'rta Osiyoning tog'li hududlarida keng tarqalgan qoyatosh rasmlari ishlov berish usuliga ko'ra ikki turga bo'linadi. Ularning ba'zilari bo'yoq (oxra) bilan chizilgan rasmlar (petrogliflar), ikkinchi turi o'yilgan va ishqalangan.

Biroq til, nutq, yozuv va uning muhim elementlari inson evolyutsiyasida ahamiyat kasb etish bilan birga yillar davomida shakllangan va shakllanmoqda. Til jamiyat boyligi bo'lib, u jamiyat a'zolarining o'zaro munosabatlarini amalga oshiradi, insonning moddiy va ma'naviy hayotida sodir bo'layotgan barcha hodisalar haqida bilimlarni to'playdi. Til - belgilar tizimi va ularni bog'lash usullari, u fikr, his-tuyg'u va irodani ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Til umumiy o'lganda muloqot vositasidir. Til yordamida biz dunyoni o'rganamiz tushunamiz, undagi o'rnimizni aniqlaymiz.

Biz o'zimizdan tashqaridagi madaniy dunyoni eng avvalo til tafovuti orqali farqlaymiz. Semiologlar madaniy rang-baranglik deganda, aynan, tillar o'rtasidagi xilma-xilliklarni nazarda tutishadi. Nega xalqlar turli tillarda so'zlashadi? Og'zaki nutqlarini nima uchun yozuvda ifoda etishda va uning turli shakllaridan foydalanishadi? Muloqotning ifoda vositasi bo'lgan til qanday paydo bo'lgan? Nega til va yozuvning ayrimlari yo'qolib ketmoqda, boshqalari esa rivojlanmoqda? Semantika oldida bugun juda ko'p ana shunday javobsiz so'roqlar turibdi. Yer yuzida bugun 25 ta til oilasiga mansub 2796 til mavjud. O'lik va tirik tillarning soni esa, taxminan, 3,5 mingtani tashkil etadi. Yuqorida ta'kid etganimizdek, biz o'zligimizni, o'zga madaniyatlardan hamma vaqt milliy tilimiz orqali farqlaymiz. Tarixdan bilamizki, qadimgi rimliklar o'zlaridan boshqa barcha xalqlarni "varvar" lar deb ataganda, ularning grek-rim madaniyatiga o'xshamagan o'ziga xosligiga, qolaversa, eng avvalo tiliga sha'ma qilgan edi.

Varvarlar - yunon va rimliklar tomonidan ularga nisbatan tushunarsiz tilda so'zlovchi va begona madaniyatga mansub barcha o'zga yurtliklar (germanlar va b.)ga berilgan nom. Antik davrdagi Varvarlar tushunchasi xristianlar Vizantiyasi va G'arbiy Yevropaga ham kirib bordi, Vizantiyasi va G'arbiy Yevropaga bu tushuncha o'zlashtirilib "xudosiz" degan ma'noni anglatgan. Majoziy ma'noda esa qo'pol, madaniyatsiz, bag'ritosh kishilar ma'nosini ham bildiradi.¹¹⁷

Madiasavodxonlik o'zining predmeti doirasiga, odamzodning so'zlash vositasi bo'lgan tilni kiritar ekan, uni muayyan xalq va millatning va uning madaniyatini belgilovchi eng muhim muruvvat sifatida qaraydi. Garchi dunyoda o'z yozuviga ega bo'lmagan juda ko'plab xalqlar mavjud bo'lsada lekin, tilning og'zaki shakliga ega bo'lmagan bironta ham madaniyat vakillari mavjud emas. Til va uning ifoda shakli bo'lgan yozuv million yillar davomida madaniy plyuralizmni shakllanishida birlamchi bosqich bo'lib kelgan.

Nutq-tilni ifoda etish mazmuni bo'lsa, yozuv-til mazmunini shakilda ifoda etishdir. Shu

¹¹⁷ <https://uz.wikipedia.org/wiki/>

ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, og'zaki va yozma nutq til va yozuvning mohiyat va mazmunidir. Og'zaki nutqning paydo bo'lishi odamzotning eng qadimgi ilk ajdodlariga taalluqli davrlarga tegishli bo'lib, yozma nutqning paydo bo'lganiga lingvistlarni fikriga ko'ra 6000 yildan oshdi. Shuning uchun ham til va yozuvni tahlil qilish muhimdir. Umumiy mediasovodxonlik o'z predmeti dorasida, til va yozuvdagi belgi va timsollarni turli madaniyatlarni tashkil bo'lish usullariga bog'lab, qiyoslagan holda ko'rib chiqadi. Darvoqe, Karl Marks, til-millatning belgisi degan edi. Darhaqiqat, madaniyatlarni o'rganishda uni tilini bilish o'sha madaniyat haqida mufassal ma'lumotlarni qo'lga kiritishda tadqiqotchilarga hamisha qo'l kelgan.

Milliy til mavjudligining quyidagi shakllari ajratiladi:

1. Xalq tili – so'zlashuv nutqining lingvistik vositalari majmui adabiy til me'yorlarini buzadi. Xalq tiliga fikrning qo'pol, qisqartirilgan ifodasi uchun ishlatiladigan lingvistik hodisalar (so'zlar, grammatik shakllar, iboralar, talaffuz xususiyatlari) kiradi. Xalq tili hech qanday geografik joy, ijtimoiy guruhga bog'liq emas. Bu adabiy me'yorlardan yetarlicha bilimga ega bo'lmagan, adabiy va noadabiy me'yorlar o'rtasidagi farqni bilmaydigan milliy tilda so'zlashuvchilarning nutqidir.

2. Dialektlar (hududiy shevalar) - tilning ma'lum bir hududda qo'llaniladigan shakllari. Bular faqat og'zaki nutqda mavjud bo'lgan tilning arxaik va tabiiy shakllaridir. Rus tilida uchta dialekt mavjud: janubiy rus, markaziy rus, shimoliy rus. Ularning har biri o'ziga xos fonetik, leksik, grammatik xususiyatlarga ega.

3. Jargonlar - umumiy kasb bilan birlashgan yoki har qanday asosda: ijtimoiy, yosh, qiziqishlar bo'yicha alohida guruhlarini tashkil etuvchi odamlarning nutqi. Yoshlik jargoni, jinoiy jargon, muxlislar, kolleksionerlar jargonlari va boshqalar bor. Jargon - bu sirli til, uni faqat tor doiradagilar biladi.

4. Adabiy til – matbuot, fan, davlat idoralari, ta'lim, radio, televideniya qo'llaniladigan milliy tilning oliy shakli. U inson hayoti va faoliyatining turli sohalariga xizmat qiladi: siyosat, madaniyat, fan, ish yuritish, qonunchilik, kundalik muloqot, xalqaro aloqa. Bu butun xalqning tili, u milliy tilning boshqa turlaridan ustun turadi.

Til ijtimoiy hayotning turli sohalarida qo'llanilganligi sababli, so'z tushunchasi va uni o'rganish faqat tilshunoslik bilan chegaralanib qolmaydi: tabiiyki, so'z ham boshqa fanlarning diqqat doirasiga kiradi, ularda yoki til tizim yoki inson nutqiy faoliyati sifatida o'rganiladi, shunga ko'ra so'z falsafa, sotsiologiya, psixologiya, mantiq va boshqa ilmiy tadqiqot sohalarida xam o'rganiladi.

Tilning asosiy vazifasi kommunikativdir. Til, birinchi navbatda, odamlarning muloqot vositasidir. Biz jamiyatda yashaymiz va ma'lum bir jamiyatda ma'lum bir makonda ma'lum bir vaqtda muloqot qilamiz. Shunday qilib, til asosiy aloqa vositasidir. Kommunikativ kompetentsiya - bu boshqalarni tushunish va muloqotning maqsadlari, sohalar, vaziyatlariga mos keladigan nutq xatti-harakatlarining yaratish qobiliyati. U lingvistik nutqning asosiy tushunchalarini bilishni o'z ichiga oladi (metodologiyada ular odatda nutqshunoslik deb ataladi) - uslublar, nutq turlari, tavsif tuzilishi, bayon, mulohaza yuritish, matndagi gaplarni bog'lash usullari va boshqalar; matnni qayta hikoya qilish ko'nikma va malakalari. Biroq, tavsiflangan bilim va ko'nikmalar hali kommunikativ vaziyatga adekvat muloqotni ta'minlamaydi. Odamlar (shaxslararo muloqot) va guruhlar (guruhlararo aloqa) o'rtasida aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishning murakkab ko'p qirrali jarayoni, qo'shma faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadi va kamida uch xil jarayonni o'z ichiga oladi: aloqa (ma'lumot almashinuvi), o'zaro ta'sir (harakat almashinuvi) va ijtimoiy idrok (sharikni idrok etish va tushunish).

Muloqot aloqa, axborot almashish demakdir. Boshqacha qilib aytganda, til, eng avvalo, odamlar muloqot qilishlari uchun paydo bo'lgan. Axborot tushunarli va u murojaat qilingan shaxsning xatti-harakati uchun muhim bo'lgan ma'lumotdir

Demak, ijtimoiy axborotning asosiy turlari ichida axborot almashinuvidan iborat muloqot turi ustunlik qiladi. Insonlar muloqotining chuqur ijtimoiy determinatsiyasi hayot faoliyati va umuman olganda, butun jamiyat rivojlanishi uchun axborot almashinuvining oʻrni qanchalik muhimligidan dalolat beradi.

Kommunikatsiyani amalga oshirish imkoniyati muayyan shartlar bajarilgandagina paydo boʻladi. Ular quyidagilar:

- kommunikativ jarayon uchun kamida ikki tomonning ishtiroki zarur;
- kommunikatsiya doimo qayta aloqa tamoyiliga tayanadi;
- kommunikatsiya maʼlum belgilar tizimisiz amalga oshirilmaydi.

Kommunikatsiya hodisasiga tadqiqotchilar, ayniqsa, Ikkinchi jahon urushidan keyin, qiziq boshlashdi. Bunga yaqqol misol sifatida oʻtgan asrning 60-yillari boshiga kelib, falsafa va sotsiologiyaga doir ilmiy adabiyotlarda “kommunikatsiya” tushunchasining yuzdan ortiq taʼriflari ishlab chiqilganligini aytish mumkin. Tasavvur hosil boʻlishi uchun mazkur taʼriflardan toʻrttasini keltirib oʻtamiz:

1. Kommunikatsiya – bu murakkab dinamik tizimlar va uning axborotni qabul qilish, toʻplash, oʻzgartirish imkoniga ega qismlari oʻrtasida axborot almashinuvi.

2. Kommunikatsiya – bu axborotni oʻziga xos almashish, uning emotsional va intellektual mazmunini aks ettirish jarayoni.

3. Kommunikatsiya – insonlarning kognitiv va amaliy faoliyati jarayonida oʻzaro munosabatlarga kirishishning oʻziga xos shakli¹¹⁸.

4. Kommunikatsiya – noverbal va verbal harakatlar natijasida axborot olish demakdir¹¹⁹.

Koʻrinib turibdiki, bu taʼriflarda mazkur fenomenning ayrim jihatlarigagina urgʻu berilgan. Shuning oʻzi kommunikatsiyaning naqadar keng qamrovli va murakkab hodisa ekaniga ishoradir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Rahimbabayeva N.A., Kadirova Ya.B., Kadirova X.B., Shanazarova N.Q. Maʼnaviyatshunoslik. Oʻquv qoʻllanma. “TDPU” T.: 2023. B-180
2. Рахимбабаева Н.А, Корганова С.С, Кадирова Я.Б, Кадирова Х.Б.– Медиаграмотность и информационная культура. Учебное пособие. “Innovatsiya-Ziyo”, T.: 2025., 316 с
3. X.B.Kadirova, N.A.Raximbabayeva, Ya.B.Kadirova, A.I.Teshaboyev. “Mediasavodxonlik va axborot madaniyati” Oʻquv qoʻllanma. “Innovatsiya-Ziyo”, T.: 2025.-260-b.
4. Рахимова Ш.А. ИЖТИМОЙ ТИЗИМИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ АЛМАШИНУВИ МАДАНИЯТИ. дисс. Т.: 2021.
5. Маматова Я., Сулайманова С. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёт йўлида. Ўқув қўлланма. Extremum-press, 2015. – 94 б.қа

¹¹⁸[// Мурожаат санаси 23.04.2019 й](https://studme.org/51629/menedzhment/kommunikatsii_obschenie)

¹¹⁹https://bachelor.ucoz.ru/load/belaja_e_n_teoriya_i_praktika_mezhkulturnoj_kommunikacii/slovar_terminov/